

**TIKUV-TRIKOTAJ MAHSULOTLARNI EKSPORT QILISHDA SIFAT
MUMAMMOLARI****Sotvoldiyeva Nasibaxon Sohibjamol qizi**

Andijon mashinasozlik institute

MSMSM kafedrası stajyor o‘qituvchisi

To‘xtasinova Diloram

Andijon Mashinasozlik instituti 4-kurs talabasi

Yuldashev Elyorbek

Andijon Mashinasozlik instituti 4-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada respublikamizda ishlab chiqarilayotgan tikuv-trikotaj sanoatning eksport saloxiyatini yanada oshirishga qaratilgan bo‘lib bugungi kunda chet davlatlarning bizning maxsulotlarga bo‘lgan talablari asosida maxsulot ishlab chiqarib eksport saloxiyatini yanada oshirishga qaratilgan.

Kalit so‘zlar. Eksport, Import, Bojxona, texnik reglament, talablar.

Bizga ma‘lumki to‘qimachilik sanoati istiqbolli sohalardan biri hisoblanib, yil sayin rivojlanib kelmoqda. Yangi ishlab chiqarish texnologiyalarining joriy qilinishi, yuqori samarali zamonaviy uskunalardan foydalanish va ayni paytda samarali boshqaruv soha korxonalarida mehnatning yuqori samaradorligini, sanoat ishlab chiqarish hajmning o‘shirishini ta‘minlaydi. Ko‘p yillar davomida faqat paxta tolasini eksport qilgan respublika, bugungi kunda nafaqat paxta tolasini ta‘minotchisi sifatida, balki to‘qimachilik sanoat maxsulotlari, ayniqsa, tayyor maxsulotlar eksport qiluvchisi sifatida jahon to‘qimachilik bozorida yetakchi mavqega ega bo‘lishi uchun cheklanmagan imkoniyatlarga egadir.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning ”2019-2021 yillar to‘qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini isloh qilishni yanada chuqurlashtirish va uning eksport salohiyatni kengaytirish to‘g‘risida”gi qarori sohani takomillashtirish uchun yangi imkoniyatlarni ochdi. Dasturga muvofiq respublika to‘qimachilik va tikuv-

trikotaj sanoatida yuqori va barqaror o'sish sur'atlarini ta'minlash, to'g'ridan to'g'ri horijiy investitsiyalarni jalb qilish va o'zlashtirish, raqobatbardosh maxsulotlarni ishlab chiqarish va eksport qilish, modernizatsiya qilishning strategik muhim ahamiyatga ega bo'lgan loyihalarni amalga oshirish hisobiga yuqori texnologiyalarni olib kelish, yangi ish o'rinlarni yaratish, korxonalarani texnologik yangilash, ilg'or "klaster" modelini joriy etishga qaratilgan tarkibiy qayta tashkil etishni yanada chuqurlashtirish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda.

Dasturga muvofiq ip kalava ishlab chiqarish -2.5 baravar, tayyor matolar -2.8 baravar, noto'qima matyeriallar-1.5 baravar, trikotaj matolari-2.7 baravar, tikuvchilik maxsulotlarni ishlab chiqarish- 3.2 baravar, trikotaj maxsulotlar - 2.1 baravar, ipak xom ashyosni yetishtirish - 2.1 baravarga oshirish rejalashitildi. 2011 yilda matolarni ishlab chiqarish hajmi 85.63 mln. kv metrni tashkil qilgan bo'lsa, 2020 yilga kelib bu ko'rsatkich 459.2 mln kv metrdan oshdi va ishlab chiqarish hajmning 5.4 barobar o'sishni ta'minladi, ushbu rivojlanish dasturi asosida ishlab chiqarilayotgan sanoat maxsulotlarimiz Rossiya Federatsiyasi, Xitoy, Qozog'iston, Turkiya va Yevropa ittifoqi mamalakatlariga eksport qilinmoqda.

2020 yil yakuniga ko'ra, O'zbekistondan eksport qilingan to'qimachilik mahsulotlari hajmi 1,86 mlrd dollarni tashkil etdi, bu oltindan tashqari barcha eksport hajmining 20 foizini tashkil etadi. To'qimachilik mahsulotlari eksporti hajmining 70% dan ortig'i (qiymat jihatidan) Rossiya, Xitoy va Qirg'izistonga to'g'ri keladi.

"O'zto'qimachilik sanoat" uyushmasi taqdim etgan statistikasiga ko'ra, 2020 yilda O'zbekiston 1,86 mlrd dollarlik to'qimachilik mahsulotlarini eksport qildi, bu 2019 yilga nisbatan 21,2 foizga ko'proqdir. Bu ko'rsatkich o'tgan yilgi eksport umumiy hajmining 12,3 foizini (15,1 mlrd dollar) tashkil etadi, yoki oltin eksportini hisobga olmaganda (9,3 mlrd dollar) 20 foizni tashkil etadi.

To'qimachilik mahsulotlari eksporti tarkibida asosiy ulushni ip o'ramlari (50,7%), shuningdek tayyor trikotaj va tikuvchilik mahsulotlari (36,3%) egallaydi. Davlat statistika qo'mitasining ma'lumotlariga ko'ra, 2020 yilda O'zbekiston eksport

geografiyasi dunyoning 70 mamlakatini o‘z ichiga olgan bo‘lib, ushbu mamlakatlarga 498 dan ortiq turdagi to‘qimachilik mahsulotlari sotilgan.

To‘qimachilik mahsulotlari eksportining eng katta ulushi Rossiya (655,5 mln dollar, 35,6%), Xitoy (403,4 mln dollar, 21,6%) va Qirg‘iziston (284,4 mln dollar, 15,2%) hissasiga to‘g‘ri keldi. Shu bilan birga, so‘nggi o‘rindagi mamlakatga eksport hajmi qiymat jihatidan o‘tgan yilga nisbatan 3 barobarga oshdi.

2020 yil holatiga ko‘ra O‘zbekistonning to‘qimachilik va tikuv- trikotaj sanoatida 14447 korxonada faoliyat ko‘rsatmoqda. Ularning soni 2016 yilga nisbatan ikki baravar ko‘paydi. Tahlil qilinayotgan davrda sohada mahsulot ishlab chiqarish hajmi 137,6 foizga o‘tdi. To‘qimachilik sanoati iqtisodiy rivojlanishning yetakchisiga aylandi, buni iqtisodiyot tarmoqlarida yalpi qo‘shilgan qiymatidagi ulushining 2016 yildagi 2,7 foizdan 2020 yilda 2,79 foizgacha o‘shishi isbotlaydi (Rasm 1).

Rasm 1. To‘qimachilik mahsulotlarining eksport dinamikasini tavsiflovchi asosiy ko‘rsatkichlar. Manba: Bojxona statistikasi asosidagi hisobotlar.

Eskport salohiyati texstil mahsulotlari assortimenti bo‘yicha o‘rganilganda quydagi tahlil natijalari olindi (Andijon viloyati misolida (1-jadval).

Jadval №1

№	Eksportchi korxonasi nomi	2021 yil eksport prognozi, ming doll.	Mahsulot nomi	Hudud
1	MCHJ "Feruzbek teks"	800	trikotaj mahsulotlari	Andijon shahar
2	MCHJ "Lionstil elit"	100	trikotaj mahsulotlari	Andijon shahar
3	MCHJ "Di sloth textile"	2550	trikotaj mahsulotlari	Andijon shahar
4	MCHJ "Marjan investment group"	3380	trikotaj mahsulotlari	Andijon shahar
5	MCHJ "WBM Textile group"	7133	trikotaj mahsulotlari	Andijon shahar
6	CHP "Textil plyus"	1210	trikotaj mahsulotlari	Andijon shahar
7	MCHJ "Mega sharq tekstil"	272	trikotaj mahsulotlari	Andijon shahar
8	MCHJ "Asadbek and Tekstil"	304	trikotaj mahsulotlari	Andijon shahar
9	MCHJ "Oltin mato teks"	3540	trikotaj mahsulotlari	Andijon shahar
10	MCHJ "Bobirbek tekstil"	285	trikotaj mahsulotlari	Andijon shahar
11	MCHJ "Dinar tekstil"	13000	trikotaj mahsulotlari	Andijon shahar
12	MCHJ "Everest textile and"	140	trikotaj mahsulotlari	Andijon shahar
13	MCHJ "Class tex 2020"	198	trikotaj mahsulotlari	Andijon shahar
14	MCHJ "Manisha textile"	126	trikotaj mahsulotlari	Andijon shahar

15	MCHJ "Barchinoy-group"	315	trikotaj mahsulotlari	Andijon shahar
16	MCHJ "Bobur XBK"	1500	trikotaj mahsulotlari	Andijon shahar

Yuqoridagi tahlillar bo'yicha ko'roq mayka, futbolka va ichki trikotaj mahsulotlarga to'g'ri kelishi, ularning har bir donasining o'rtacha narxi 0,51 AQSH dollariga tengligi aniqlandi. Eksport qilinayotgan mahsulotlarning har bir donasi o'rtacha narxi 0,45 AQSH dollar bo'lib, eng qimmat 1,59 AQSH dollariga sviter, polver, jilet va boshqa mahsulotlar sotilgan.

Tikuv-trikotaj mahsulotlarini eksport talablari o'rganilganda, birinchi navbatda mahsulotlarga qo'yiladigan sifat talablari taxlil qilindi.

Jadval №2

Sinov laboratoriyasida tikuv trikotaj mahsulotlari uchun aniqlanadigan ko'rsatkichlar

Davlatlararo standart bo'yicha	UzTR.148-008:2016 umumiy texnik reglament boyicha
Ko'rsatkichlar nomi	Ko'rsatkichlar nomi
Normativ hujjatga muvofiq namunalarni maxsus jurnalda ro'yxatdan o'tkazish bilan qabul qilish	Gigroskopiklik % (nisbiy namlikda 98%), kam emas
Linear o'lchamlar (tikilgan qatorlar va ustunlar soni, egri chiziq)	Havoning o'tkazuvchanligi, dm^3 / m^2 dan kam emas. s
Buzilish yuki, N, kam emas	Elektrostatik maydon kuchlanishi
Minimal ruxsat berilgan chokning uzayishi. %	Maxsus sirt elektr qarshiligi
Rangning barqarorligi, bal, kam emas	Formaldegid
Nam ishlovdan so'ng chiziqli o'lchamlarning o'zgarishi, % endi yo'q.	
Gigroskopiklik. % (nisbiy namlikda 98 %), kam emas	
Havoning o'tkazuvchanligi, dm^3 / m^2 dan kam emas. s	

Andijon viloyatida ishlab chiqarilayotgan trikotaj mahsulotlarni eksport qilishda import qiluvchi davlatlar o'zlarining talablarini bergan, ular quydagicha:

Jadval №3

№	Mahsulotlarimizga qo'yilgan talablarni meyoriy hujjatlari	Rassiya	Qirg'iziston	Turkiya	Belorussiya	Qozog'iston	Yaponiya	Indoneziya	Tojikiston
Asosiy talablar									
1	- ISO 2959: 2011 To'qimachilik mahsulotlari. To'qimachilik matolarining tavsiflari	+	+		+	+	+	+	+
2	- ISO 3759: 2011 To'qimachilik. O'lchamlarning o'zgarishini aniqlashda mato va mato mahsulotlarini namunalarini tayyorlash, markalash va o'lchash	+	+						
3	- ISO 15831: 2004 kiyim-kechak. Fiziologik ta'sir. Termomanikin ustida issiqlikizolyatsiyasini o'lchash	+	+		+	+			
4	- ISO 13935-1: 2014 To'qimachilik matolari. Uzatma tikuv uchun mato va matolarning xususiyatlari. 1-qism. Ip usuli bilan tikuvning maksimal tortishish kuchini aniqlash	+	+		+	+			
5	- ISO 2062: 2009 To'qimachilik. Paketdagi ip. At bilan bitta ipning uzilishida uzilish kuchini va cho'zilishini aniqlash doimiy tezlikni tortish sinovini (CRE) o'zgartirib	+	+		+	+			
6	- ISO 2061: 2015 To'qimachilik. Ipning burilishini aniqlash. To'g'ridan-to'g'ri hisoblash usuli	+	+		+	+			
7	- ISO 2060: 1994 To'qimachilik. Paketdagi ip. Hiyla usulida chiziqli zichlikni (birlik uzunligiga massa) aniqlash	+	+		+	+			
8	ISO 13935-2: 2014 To'qimachilik. Matolarva ulardan tayyorlangan mahsulotlarning			+					

	choklarning tortish xususiyatlari								
9	- TS 1418 To'qimachilik mahsulotlariniyorlig'i - To'qimachilik mahsulotlarini markalash uchun tola tarkibi.			+					
10	Oeko-Tex® Standard 100 talablariga muvofiq zararli moddalarni sinab ko'rishdaular har doim to'qimachilik mahsulotlarining o'ziga xos maqsadi bilanboshqariladi.			+					

Tikuv-trikotaj mahsulotlarining sifat ko'rsatkichlariga qo'yilgan talablarning qiyosiy tahlili

Bojxona ittifoqining TP TC 007/2011 texnik reglamentiga ko'ra yengil sanoat mahsulotlari uchun quyidagi umumiy xavfsizlik talablari qo'yiladi:

-Yengil sanoat mahsulotlarining xavfsizligi quyidagi ko'rsatkichlar bo'yicha baholanadi: mexanik (uzuvchi kuch, birikish mustahkamligi, egiluvchanligi, zarba kuchi); kimyoviy (zararli kimyoviy moddalarning havoga va (yoki) suv muhitiga ruxsat etilgan maksimal chiqarilishi; ularning ro'yxati materialning kimyoviy tarkibiga va (yoki) mahsulotning maqsadiga qarab belgilanadi); biologik (gigroskopiklik, havo o'tkazuvchanligi, suv o'tkazuvchanligi, elektrostatik maydon kuchlanshi, toksiklik yoki mahalliy zararlash indeksi, rangning mustahkamligi).

-Yengil sanoat mahsulotlari va uni ishlab chiqarish uchun ishlatiladigan materiallar hidining intensivligi tabiiy sharoitda 2 balldan oshmasligi kerak.

To'qimachilik materiallari, ulardan tayyorlangan mahsulotlar, kiyim-kechak, to'qimachilik-galantereya buyumlari uchun xavfsizlik talablari:

1. To'qimachilik materiallari, ulardan tayyorlangan mahsulotlar, kiyim-kechaklar biologik va kimyoviy xavfsizligi bilan tavsiflanadi, ularning ko'rsatkichlari mahsulotning funksional maqsadi va xom ashyo tarkibiga qarab belgilanadi.

2. Qo'llanilishi va inson tanasi bilan kontakt qilishga qarab kiyim va buyumlar birinchi, ikkinchi va uchinchi qatlam kiyimlariga va buyumlariga bo'linadi.

Birinchi qatlam kiyimlari va buyumlariga inson terisi bilan bevosita kontaktda bo'lgan mahsulotlar kiradi, masalan, ichki kiyim va ko'rpa-to'shaklar, korset va cho'milish mahsulotlari, yozgi bosh kiyimlar, paypoqlar, ro'molchalar, sharflar va boshqa shu kabi mahsulotlar.

Ikkinchi qatlam kiyim va mahsulotlariga inson terisi bilan kontakti cheklangan mahsulotlar kiradi, masalan ko'ylaklar, bluzkalar, sorochkalar, shimlar, yubkalar, astarsiz kostyumlar, sviterlar, jemperlari, plyonkalar, shlyapalar (yozgi kiyimlardan tashqari), qo'lqoplar, qishki paypoq va shunga o'xshash boshqa mahsulotlar.

Uchinchi qatlam kiyim va mahsulotlariga ikkinchi qatlam kiyimi ustudan kiyinish uchun mo'ljallangan paltolar, kalta paltolar, kurtkalar, plashlar, astarli kostyumlar va boshqa shu kabi mahsulotlar kiradi.

Yuqoridagi tadbirlarni tahlil etish va korxonalar amaliyotini o'rganish natijasida, mahsulotlarni eksport qilish va savdo jarayonlaridagi asosiy muammolar va texnik to'siqlar o'rganildi va quyidagilar aniqlandi:

Jadval №4

Mavjud muammolar	Muammolarni bartaraf etish bo'yicha bajarilgan ishlar
Eksportyor va importyor davlatlarda mahsulotlar uchun me'yoriy hujjatlardagi normalarning bir xil emasligi;	Ushbu muammoni bartaraf etish bo'yicha "O'zstandart" agentligiga tegishli takliflar kiritildi.
Qabul qilingan "Engil sanoat mahsulotlarining xavfsizligi to'g'risida"gi umumiy texnik reglamentning ba'zi xavfsizlik ko'rsatkichlari, me'yorlar va sinov uslublarini ko'zda tutilmaganligi;	Mahsulotlarni sertifikatlashtirishda, shu jumladan, eksportga yo'naltirilgan mahsulotlarni sertifikatlashtirish jarayonlarida, sinov ishlari amalda bo'lgan me'yoriy xujjatlar (GOSTlar)da belgilangan me'yorlar va sinov uslublari bo'yicha qo'llanilmoqda

<p>“Engil sanoat mahsulotlarining xavfsizligi to‘g‘risida”gi umumiy texnik reglamentning 1- ilovasida, 2- va 3- qavat trikotaj kiyimlarning biologik xavfsizligi (havo o‘tkazuvchanligi, yuza elektr qarshiligi, gigoroskopikligi) bo‘yicha me‘yorlar belgilanmagan. SHuningdek, 1-chi ilovada kiyimlar uchun bo‘yalgan mato va gazlamalarning “bo‘yoqni mustahkamligi” ko‘rsatkichi va me‘yorlari kiritilmagan, Rossiya Federasiyasining tegishli texnik reglamentida (TR-TS 017) bu ko‘rsatkichlar kiritilgan.</p>	<p>Misol uchun: “Iffat Tekstil“ MCHJ tomonidan Qirg‘iziston Respublikasiga eksport uchun tayyorlangan paypoq mahsulotini “Engil sanoat mahsulotlarining xavfsizligi to‘g‘risida”gi Texnik reglament talabi bo‘yicha sinovdan o‘tkazildi, shuningdek, buyurtmachining murojaatiga ko‘ra qo‘shimcha ravishda “bo‘yoqning mustahkamligi” ko‘rsatkichi bo‘yicha xam sinovlar o‘tkazilib, mahsulotga muvofiqlik sertifikatini berildi.</p>
--	---

<p>Ishlab chiqaruvchi korxonalarda muvofiqlikni baxolash (standartlashtirish, metrologiya va sinov ishlari) bo‘yicha mutaxassislarining etishmasligi;</p>	<p>Korxonalar bilan tuzilgan qo‘shma chora-tadbirlarga muvofiq, korxonalar mutaxassislarini SMSITida malaka oshirishi buyicha takliflar berildi, shuningdek, Andijon SSM-DKning sinov laboratoriyalarida va bo‘limlarida qisqa muddatli amaliyotdan o‘tib, malaka oshirishlari tashkillashtirilmoqda.</p>
---	---

Ishlab chiqaruvchi korxonalarda, muvofiqlikni baholash idoralarida va akkreditatsiyalangan sinov laboratoriyalari faoliyatida xalqaro standartlarni etarli darajada joriy etilmaganligi	Viloyatdagi 193 ta ishlab chiqarish korxonalariga 109 ta - sinovlar, 85 ta - mahsulot uchun xalqaro standartlar berildi, ularni joriy etish bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqildi. Andijon SSM-DKning "Fizik-kimyoviy, fizik-mexanik sinov laboratoriyasi"ning akkreditasiya soxasiga jami 601 ta sinov uslublari kiritildi, shundan, 42 ta xorijiy standart bo'yicha, mashinasozlik va elektrotexnika mahsulotlarini sinash laboratoriyasida, 24 ta sinov uslubi xalqaro standartlar bo'yicha kiritildi.
---	--

Haqiqatda ham Prezidentimiz ta'kidlaganidek, xalqaro standartlar talablari asosida sifat menejmenti tizimlarini joriy etish – mahsulot sifati va xavfsizligini garovidir. Bu esa, hozirgi ishlab chiqarish korxonalarimiz mahsulotlarini raqobatbardoshligini oshirish va eksport salohiyatini yuksalib borishining bosh omili ekanligini anglatadi. Shuning uchun, xalqaro sifat menejmentini joriy etish masalasi, mahsulotga beriladigan yangi xalqaro "ISO-9001. Xalqaro sifat menejmenti" standartga erishish jarayoni o'ta jiddiy va qiyin bo'lib, korxonalar va barcha bozor sub'ektlari faoliyatini tubdan yangi tizimga o'tkazishni talab etmoqda.

Tadqiqotlarning ko'rsatishicha, ishlab chiqaruvchi korxonalarda, xalqaro sifat menejmenti tizimini joriy etish jarayonlariga kompleks - tizimli yondashish masalalari hali to'la hal etilmagan. Natijada, ko'pchilik hollarda, korxonalar faqat ko'rgazma – yarmarkalarda namoyish etish uchun eng yuksak sifatli tovar namunalarini ishlab chiqarishga yoki sertifikatsiyalashtirish jarayonidagina emas balki tizimli faoliyatga o'tishlari shart deb hisoblanadi.

Tikuv-trikotaj korxonalarida olib borilayotgan sertifikashtirish jarayonlari va ularning natijalarini o'rganish hamda tahlil qilish asosida aniqlashimizcha, "ISO-9001. Xalqaro sifat menejmenti" standartining bosh strategiyasi bo'lgan – korxonani ishlab chiqarish (xizmat ko'rsatish) jarayonini asosiy sifatni shakllantiruvchi qismlarga ajratish va ularning o'zaro hujjatlar almashuvi hamda ichki ishlab chiqarish bosqichlarini uzviy ketma-ketlikda bajarilishini ta'minlashdan iborat.

Ammo mazkur jarayonda, har bir korxonada, bir vaqtning o'zida standartlashtirish, metrologiya, sertifikashtirish, mahsulotni standartga muvofiqligini baholash va sifat menejmenti – boshqarish ishlari kompleks – tizimli yo'lga qo'yilishi talab etilmoqda. Shu jarayonlardagi kichik uzilish yoki e'tiborsizlik holati ham tovarni (hizmatni) sifatini pasaytirib yubormoqda. Shuning uchun, xalqaro sifatni boshqarish tizimi joriy etilgan korxonalarning aksariyat qismida muammolar qayta-qayta vujudga kelib, o'tkazilgan tadbirlar ushbu muammolarni bartaraf etish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 12 fevraldagi PQ-4186 sonli qarori.
2. "Uzbek Leasing International A.O" «Textile Expo Uzbekistan 2017» компанияси маърузаси. 15.09.2017
3. Г.Каххарова, С.Муратов .Как экспортировать на рынки стран Европейского союза. Vaktria press Ташкент – 2016.
4. Экологические ткани: еще один способ изменить мир к лучшему. Статья.<http://www.ecosouvenir.ru/blog/53-ekologicheskie-tkani-eshe-odinsposob-izmenit-mir-k-luchshemu>
5. Adilova Z.J., "Xalqaro bozorlarga eksport mahsulotlarini yo'naltirishning marketing strategiyalari". I.f.d. diss.avtoref. T.2008. 31-b

6. Sotvoldiyeva Nasibakhan. (2022). QUALITY PROBLEMS IN EXPORTING KNITTED PRODUCTS. American Journal of Interdisciplinary Research and Development, 9, 234–240. Retrieved from <https://ajird.journalspark.org/index.php/ajird/article/view/296>